

Compte rendu du focus group “Usages et pratiques des *notebooks* dans une démarche de recherche-ouverte” - juin 2024

Mariannig Le Béhec^{1*}, Célya Gruson-Daniel^{2,3}, Clémence Lascombes², Émilien Schultz⁴

1 CREM, Université de Lorraine

2 Inno³

3 COSTECH – Université de Technologie de Compiègne

4 CREST – ENSAE Paris

Ce document est le compte-rendu de l'atelier « Usages et pratiques des *notebooks* dans une démarche de recherche-ouverte » qui s'est tenu le 20 juin 2024 de 9h00 à 12h30 en visioconférence.

- Enregistrement de la session plénière d'ouverture : [Usages et pratiques des *notebooks* dans une démarche de recherche-ouverte | Canal U](#)
- Slides diffusées lors de l'atelier : [accès aux slides sur Zenodo](#)

Sommaire

Sommaire	0
Introduction : rappel du contexte de l'atelier et de son déroulé	1
Objectif de l'atelier et public présent	1
Rappel de l'agenda	1
Atelier en groupe	2
Synthèse des échanges	2
Notebooks : définition et usages en recherche	3
Notebooks et science ouverte : problématiques clefs	4
Gestions des versions / versioning	4
Stockage	5
Reproductibilité et réutilisation	5
Le partage et la valorisation des notebooks	6
Des questionnements juridiques et des réponses floues	8
Besoins pour une meilleure intégration des notebooks aux principes de science ouverte	8
Aspects techniques	8
Documentation et formation	9
Reconnaissance et soutien institutionnels	9
Pour aller plus loin	10
Ressources partagées pendant l'atelier	10

Introduction : rappel du contexte de l'atelier et de son déroulé

Objectif de l'atelier et public présent

L'atelier s'est déroulé dans le cadre du projet de recherche NOOS (*NOtebook for Open Science*) financé par le GIS Réseau URFIST et débuté en 2023. Ce projet a donné lieu à la publication d'un préprint <https://hal.science/hal-04485968>.

Suite à ce premier état de l'art et des premiers entretiens semi-directifs exploratoires, l'intention était de regrouper des usagers de *notebooks* pour qu'ils et elles puissent partager leur expérience d'usage de *notebooks* dans le cadre de leurs travaux de recherche. À la fin de la séance, l'objectif était d'obtenir une meilleure compréhension des usages des *notebooks* au sein de l'ESR (Enseignement supérieur et la recherche), des environnements associés et des pistes à construire pour une meilleure intégration aux principes FAIR ou autres recommandations liées aux politiques de science ouverte.

En tout, l'atelier a rassemblé 23 participants et participantes de disciplines variées (histoire, sociologie, géographie, biostatistiques), avec une **majorité d'ingénieur.e.s de recherche et de personnels de l'information scientifique et technique**.

Fonction	Nombre de participants et participantes
Ingénieur.e de recherche/d'étude	12
Personnels de l'information scientifique et technique	5
Personnels d'encadrement et de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche	1
Enseignant.e.s-chercheur.se.s	1
Doctorant.e.s	1

Un des critères de participation à l'atelier était d'avoir déjà une expérience de travail avec des *notebooks*. Dans les ateliers, des personnes débutantes et des personnes avec une expertise plus fine se sont réunies. La différence d'expérience n'impacte pas la compréhension globale des notions clés associées à la science ouverte (exemple : partage des données, usage des plans de gestion de données, de DOI, etc.).

Rappel de l'agenda

- 9h00 - 9h15 - **Accueil et introduction générale**
- 9h15 - 9h45 - **Notebook et science ouverte : où en sommes-nous ?**
 - 1. Bref historique des *notebooks* et lien avec le monde académique (par Émilien Schultz)
 - 2. Présentation des usages, des bonnes pratiques listées, des questions en lien avec la science ouverte (par Mariannig Le Béhec et Célya Gruson Daniel)
 - 3. Les enjeux de la valorisation (par Nicolas Jullien)
- 9h45 - 10h - **Présentation des groupes et des facilitateur.rice.s**
- 10h - 11h30 - **Ateliers thématiques en groupe**
- 11h30 - 11h45 - **Pause**
- 11h45 - 12h30 - **Synthèse et conclusion**

Vous pouvez retrouver l'ensemble des présentations dans l'enregistrement sur la [plateforme Canal U](#). Vous trouverez aussi les slides de l'atelier en suivant ce [lien](#).

Atelier en groupe

Lors de l'atelier, nous avons organisé 3 groupes distincts qui ont travaillé sur les sujets suivants :

- **Groupe 1** - Déclinaison des usages des *notebooks* : bénéfices et difficultés rencontrés
- **Groupe 2** - Valorisation et reconnaissances de l'usage des *notebooks* en recherche
- **Groupe 3** - Intégration des *notebooks* dans l'environnement d'outils de la science ouverte ?

Synthèse des échanges

Vous trouverez ci-dessous un compte rendu des discussions qui ont été regroupées dans les grandes thématiques suivantes :

- La définition des *notebooks*;
- Les *notebooks* et la science ouverte : avantages et désavantages;
- Les questions juridiques concernant l'usage des *notebooks*;
- Les besoins pour une meilleure intégration des *notebooks* aux principes de science ouverte.

Vous trouverez aussi à la fin de ce compte rendu une synthèse visuelle reprenant les points principaux discutés pendant l'atelier.

Synthèse visuelle (Célya Gruson Daniel et Clémence Lascombes, NOOS - *Programming skills, notebook environment for sharing data and code*, 2024) :
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14051312>

Notebooks : définition et usages en recherche

En général, l'univers des *notebooks* a permis de développer des écosystèmes de programmation scientifique qui n'existaient pas avant au sein de la recherche académique. Leur usage a permis de démocratiser la programmation scientifique et d'initier étudiants, étudiants, et professionnel.le.s de la recherche aux pratiques Open Source.

Le terme *notebook* est un terme large qui regroupe un ensemble de pratiques et de méthodologies associées. Notamment, de lier du code, du texte, des visualisations, au sein de la même interface permettant ainsi de documenter un projet. Il est porté par des pratiques individuelles, une personne qui va travailler sur son *notebook* pour faire des tests, ou de façon collective au travers d'interfaces en ligne collaborative ou via des outils comme GitHub et GitLab.

Le langage **Python** est souvent employé dans les *notebooks* cependant, il n'est pas le seul. R est également un langage souvent employé. Pour rappel, Jupyter est un acronyme composé de trois langages (Julia, Python et R). **Au cours de l'atelier, Python aussi bien que R ont été cités, sans que l'un des langages ne se démarque plus particulièrement.**

L'usage des *notebooks* dépend des disciplines scientifiques. Alors que dans les sciences dures comme l'informatique son usage est assez répandu, celui-ci devient plus limité dans le cadre des sciences humaines et sociales (SHS). **L'usage semble aussi générationnel.** En effet, les étudiants et étudiantes ou jeunes professionnel.le.s de la recherche vont avoir été formés à l'usage de ces outils. Au contraire, au sein des laboratoires, les personnes déjà en poste depuis quelques années vont être moins familières à ces outils. De plus, les plus jeunes arrivent avec des pratiques et des outils souvent open source (exemple utilisation de python avec jupyter au lieu de matlab).

Lors de l'atelier, il a été souligné que ce sont principalement les **ingénieur.e.s de recherche qui travaillent sur les *notebooks*** dans le cadre d'appui au projet de recherche. Les chercheurs et chercheuses interviennent dans un second temps et souhaitent avoir un document concis, clair et facile à réutiliser. **En revanche, les *notebooks* sont employés par des enseignants-chercheurs dans un objectif pédagogique.** Les échanges ont permis de préciser ces différents usages :

- **description de la méthodologie employée dans une recherche.** Ici, le *notebook* joue le jeu de véritable « carnet de laboratoire » avec des détails sur les réflexions au fil de l'eau et les essais successifs d'analyse;
- **base de discussion à un travail collectif et à la gestion de projet de recherche.** Le *notebook* documente de manière claire et précise, les fonctions et le code employé. Il peut être associé à l'usage de packages supplémentaires. Les *notebooks* peuvent être partagés et faire l'objet de support d'échanges collectif pour un projet au sein d'une équipe ou au-delà. Ils peuvent servir de base à la rédaction d'articles.
- **complément d'analyse d'un article scientifique.** Dans ce cas, le *notebook* est souvent très complet et accompagné de figures (employés dans l'article). Le *notebook* est publié sur des plateformes comme GitHub en lien avec l'article ou bien est associé à des journaux spéciaux se basant sur les *notebooks* (exemple : [Journal of digital history](#)).
- **usage pédagogique.** Par l'exécution d'un *notebook* cellule par cellule, il est facile de montrer le fonctionnement du code à des étudiants et étudiantes et ainsi construire un narratif pédagogique. Les ***notebooks* sont ici des interfaces de tests et de démonstrations** au travers de tutoriels et qui n'ont pas vocation d'être collaboratifs.

Les *notebooks* peuvent s'intégrer dans un environnement plus ou moins complexe de programmation. Ils peuvent par exemple être utilisés à un niveau local sur une machine ou tout au contraire être associé à un service collectif (via Jupyter Hub par exemple) avec plusieurs utilisateur.ice.s nécessitant une gestion des droits et également des *mainteneurs*.

Plusieurs types de *notebooks* ou outils associés ont été mentionnés pendant les échanges :

- Les outils [Jupyter](#) où les *notebooks* sont associés à une interface unique. Jupyter est un des *notebooks* le plus connu et employé dans le milieu scientifique et de la *data science* (cf. présentation Émilien Schultz);
- L'outil [Quarto](#) permet de faire de l'analyse ainsi que de la génération vers de formats spécifiques (par exemple de l'HTML). Ce type de format porte de nombreux avantages : des usages pédagogiques simplifiés (pour le partage de document) et un transfert sous la forme d'un site web. Des formations sont ainsi animées (à l'IRD par exemple) pour permettre à chacun et chacune de connaître ces outils;
- L'outil [Google Colab](#);
- L'outil [VSCode](#) (**Virtual Studio Code**) : de nombreux utilisateurs et utilisatrices utilisent les *notebooks* comme l'un des formats dans leur usage habituel de VSCode.

Notebooks et science ouverte : problématiques clefs

Les *notebooks* avec leur possibilité d'explicitier la démarche de recherche et de partager un travail en train de se faire ou finalisé, s'intègrent aux principes de science ouverte. **Les *notebooks* sont souvent cités comme outils clefs pour répondre à des enjeux de reproductibilité computationnelle, chère aux valeurs de la science ouverte. Cependant, en pratique, intégrer les *notebooks* pleinement à des dynamiques de partage, de transparence, de réutilisabilité rencontre plusieurs obstacles.** Les ateliers en groupe ont permis de mettre l'accent sur quelques-uns (gestion des versions, stockage, reproductibilité, valorisation).

Gestions des versions / *versioning*

Afin de versionner les *notebooks*, il est possible d'employer des **forges**. Plusieurs problématiques se rencontrent :

- gestion de l'écosystème (exemple : mise à jour des bibliothèques);
- coordination du travail collaboratif pour faciliter le *versioning* (usage des *issues*, des *commits* et des *pulls requests*).

Des modules sont aussi développés pour faciliter ce *versioning*. Par exemple, l'outil [JupyterText](#), développé au sein de l'IRD, permet de transformer un *notebook* en format texte.

Avantage :

- L'usage des *notebooks* permet de garder le code, son historicité ainsi que sa filiation, afin de garder l'historique de ses différentes inspirations.

Désavantage :

- L'environnement des *notebooks* est un objet complexe. En effet, un *notebook* n'est pas un objet seul, mais bien une interface rattachée à de nombreuses autres dépendances telles que des bibliothèques, des bases de données. Cet ensemble de dépendances amène une difficulté quant à la gestion des conflits entre les différentes versions, mais aussi de la stabilité de l'environnement.

Stockage

Le stockage est un point qui a été peu abordé pendant la session. Les **forges permettent à chacun et chacune de stocker des notebooks, mais souvent sans perspective de partage.**

Au cours de l'atelier, il a été présenté un projet de plateforme collaborative de conservation des données pour un public large. Cette plateforme, qui n'est pas encore disponible, se base sur Jupyter, avec l'intégration d'une machine virtuelle afin d'utiliser les *notebooks*. Ce dispositif permettrait d'utiliser les *notebooks* avec les packages et logiciels liés. Cette plateforme a pour objectif d'être interdisciplinaire.

Avantage :

- Un stockage des *notebooks* sur une plateforme adaptée pourrait permettre de conserver l'écosystème associé au *notebook* et ainsi faciliter son partage.

Désavantage :

- Il n'y a pas de plateforme adaptée aux *notebooks* qui pourraient permettre le stockage de façon facilitée.

De façon générale, et dans un contexte de science ouverte, la question du stockage des *notebooks* doit se poser avec celle de leur mise à disposition et des données associées.

Reproductibilité et réutilisation

Un des bénéfices de la reproductibilité est avant tout personnelle. Elle permet de **garder trace** de ce qui a été fait pas à pas, lorsqu'on revient sur ses analyses. Durant l'atelier, il a été relevé que les *notebooks* permettent de gagner du temps au travers d'un script qui est commenté. Ce bénéfice personnel démontre une démarche somme toute individuelle des *notebooks*. Dans ce contexte, le partage se fera uniquement avec des personnes à l'aise avec la programmation.

Les *notebooks* ont aussi un aspect collectif. En effet, en mettant en ligne son *notebook*, d'autres personnes récupèrent des éléments du code ou de la méthodologie d'analyse des données. **C'est un moyen de s'inspirer pour chacun et chacune en récupérant les morceaux de codes pouvant être utiles à une analyse et de les améliorer si un partage s'en suit.**

L'environnement des *notebooks* est complexe, par l'existence de nombreuses dépendances, ce qui implique des limites quant à leur réutilisation.

Lorsqu'un *notebook* est réutilisé, il est important que la réutilisation se fasse dans le même environnement que celui utilisé initialement par son créateur. **Il est donc nécessaire d'avoir une documentation claire de l'environnement et une indication de l'ensemble des dépendances utilisées pour constituer le *notebook*.**

Avantage :

- Les *notebooks* permettent une transparence quant à la démarche de recherche facilitant ainsi l'étape de reproductibilité. L'ensemble du code est documenté étape par étape afin d'arriver aux résultats obtenus.
- La communauté des *notebooks* est active, il est facile de s'inspirer de ce qui a déjà été fait. Les chercheurs et chercheuses peuvent réutiliser des bouts de codes les intéressant. De même, de nombreuses bibliothèques sont pré-existantes en Python ou R pour répondre à des besoins spécifiques (exemple : génération de graph) et peuvent être facilement réutilisées dans des projets.

Désavantage :

- Les environnements des *notebooks* demandent une installation spécifique. C'est-à-dire, tous les éléments de l'environnement doivent être rappelés / documentés pour que l'installation du *notebook* se fasse correctement. Ainsi, dupliquer le *notebook* d'un collègue peut être compliqué et amène des difficultés quant à la reproductibilité des *notebooks* et donc la possibilité de re-exécuter le code sur d'autres machines.

Le partage et la valorisation des *notebooks*

Les *notebooks* sont un moyen de visibiliser les travaux de programmation donnant lieu aux résultats de recherche. Or, aujourd'hui, la valorisation des contenus scientifiques se fait essentiellement par le biais des publications scientifiques (articles), ou plus récemment de *data papers* pour les données, mais qui ont eux un poids moins important dans l'évaluation des chercheurs et chercheuses.

De plus, publier, valoriser, des *notebooks* est chronophage. Les chercheurs et chercheuses ont pour objectif de publier rapidement des articles, laissant moins de temps pour la publication des codes, ou déjà leur nettoyage. De ce fait, la publication des *notebooks* n'est pas systématique et va n'intervenir que dans un second temps du processus de recherche.

Aussi, ils et elles rencontrent des difficultés pour trouver des plateformes ou des infrastructures facilitant la publication des *notebooks*. En effet, la [plateforme institutionnelle HAL](#) n'est pas adaptée pour la diffusion et la publication sur Git (GitHub / GitLab) n'est pas forcément la plus simple à utiliser. Les forges institutionnelles locales peuvent ne pas être pérennisées quant elles dépendent de la bonne volonté dans un établissement de l'enseignement supérieur. Cependant, l'usage de la plateforme collaborative employant Git permet de faire venir sur un *notebook* des collaborateurs et collaboratrices sur le projet de recherche permettant ainsi de valoriser les *notebooks* autrement.

Pour y répondre, des **démarches d'ouvertures ont été initiés**, en s'appuyant sur les principes de la science ouverte :

- Publication dans PCI ([Peer Community In](#)) avec une démarche ouverte;
- La publication au sein du [Journal of Digital History](#);
- Travail avec [Software Heritage](#) afin d'adosser un DOI aux *notebooks*.

De plus, publier un *notebook* implique pour qu'il soit reproductible d'y associer les données associées aux résultats. Or, cette nécessité peut s'avérer complexe si les données ne peuvent pas être partagées.

Avantage :

- Le partage des *notebooks* permet de faire avant tout de la transmission entre des collègues (exemple : entre un stagiaire et un chercheur).
- Les *notebooks* sont une base à la rédaction d'articles de recherche. L'objectif est ainsi de les lier à l'article une fois ce dernier publié.

Désavantage :

- L'environnement des *notebooks* étant modulaire, il conviendrait que le partage le soit aussi. En effet, une fois partagé, il faut que l'ensemble de l'environnement soit documenté afin que par la suite le *notebooks* soit réutilisé. Les infrastructures de recherche doivent permettre de mettre en avant cet environnement ou de créer les liens de façon facilitée.
- La bascule entre différents environnements peut s'avérer périlleuse, car chacun a ses particularités, ses usages spécifiques (par exemple : un appel à des packages particuliers). De plus, chaque environnement a des dépendances spécifiques qui vont influencer sur son usage.
- D'autres contraintes ont été relevés notamment concernant la publication :
 - ◆ Les *notebooks* contiennent des données, mais des questions se posent concernant les données non libres.
 - ◆ C'est une compétence spécifique qui demande du temps, de la formation et de l'expérience.
 - ◆ Des contraintes juridiques se posent concernant le code employé ainsi que les droits et licences associées (cf. [Des questionnements juridiques et des réponses floues](#))

Des questionnements juridiques et des réponses floues

Même si l'importance d'une licence pour faciliter la réutilisation du code est connue, les connaissances concernant ces licences sont limitées. **Des formations ou conseils peuvent être donnés dans certains cas sans pour autant indiquer ou recommander l'usage d'une licence en particulier.** De plus, dans la réutilisation de codes déjà existants, **il est compliqué de comprendre l'impact des licences et la conformité entre elles, surtout si plusieurs morceaux de codes sont utilisés.**

Outre la problématique des licences, c'est aussi **la question du transfert du code** qui est discutée notamment au sein d'infrastructures de recherche. En effet, les infrastructures ont chacune leur propre portail et dépôt de code sur des outils dédiés (ex : GitHub, GitLab, Framagit, etc.). **Ceci suggère que chacun et chacune se doit d'ajouter son code dans le dépôt dédié, mais que faire une fois que cette personne quitte la structure ? Il en est de même si une personne rejoint la structure, si elle a déjà des morceaux de code sur d'autres dépôts, faut-il les transférer ?** Il s'agit de savoir comment garder trace de l'origine et de la propriété du code lorsque le code circule d'un environnement à un autre.

Besoins pour une meilleure intégration des *notebooks* aux principes de science ouverte

Au fil des discussions, plusieurs besoins ont émergé. Ces besoins se regroupent autour de 3 grandes catégories :

- des besoins techniques;
- des besoins de formation et de documentation;
- des besoins de reconnaissance et de soutien institutionnels (reconnaissance, réseaux).

Aspects techniques

Premièrement, le partage ainsi que le référencement des *notebooks* impliquent plusieurs considérations techniques:

- **identifiant** : la complétion des métadonnées est essentielle afin de publier les documents sur des archives ouvertes, mais cela pose des problématiques techniques (ajout d'un DOI par exemple sur une ressource pédagogique);
- **versioning** : pour s'assurer que l'ensemble des versions partagées d'un *notebook* soient ré-exécutables, il faut s'assurer de leur fiabilité (fiabilité du code, de l'environnement),
 - **Besoin** : une checklist afin de s'assurer de la qualité des *notebooks*;
- **outils** : les outils sont multiples, certains et certaines vont venir avec des outils "standards" utilisés au travers de leurs formations au niveau universitaire. Ainsi, au moins à l'échelle d'un laboratoire, il faut déterminer les outils à utiliser ainsi que nommer des personnes référentes;
 - **Besoin** : avoir une liste d'outils génériques en prenant en compte le cas d'outils propre à des disciplines ou à des laboratoires.

Documentation et formation

La problématique initiale partagée est le **manque de formation initiale en programmation**. Par exemple, à l'URFIST, beaucoup de personnes n'ont pas de notion de mise en forme de code, car elles sont novices sur ces sujets. De même, aucun et aucune n'a de réelles formations de **débogage** : c'est-à-dire savoir regarder ligne par ligne son code et ses données avec une réflexion de façon à repérer immédiatement ce qui fonctionne, ou pas.

Pour y répondre, **des besoins spécifiques** ont été énoncés :

- Un **guide de bonnes pratiques** avec des tutoriels clairs et précis sur certaines tâches (exemple : comment publier sur une Forge);
- Des **démonstrations d'usage des outils** (exemple : accompagnement pas à pas sur l'usage de Quarto, de la construction des données à leur publication);
- **La construction de fiches pratiques** simples à utiliser et partageables aux nouveaux arrivants ou aux nouveaux utilisateurs et utilisatrices des outils.

De plus, pour compléter ces points, des besoins sont apparus avant tout sur des questions de formations et d'accompagnement afin de favoriser de nouvelles pratiques :

- **Du transfert de compétences** : un accompagnement prenant en compte les différences disciplinaires, les diverses compétences et les différences d'usages générationnels d'outils (exemple : dans le cas d'usages ancrés de longue date);
- **De l'accompagnement en cas d'un transfert vers de nouveaux outils** (exemple : le passage d'un logiciel SAS propriétaire à l'usage du langage de programmation R via Jupyter). En effet, il est difficile d'engager des personnes dans l'usage de nouveaux outils, et de les obliger à utiliser de nouveaux outils;
- **Du mentorat** par celles et ceux déjà usagers permettant ainsi aux novices de mettre "le pied à l'étrier",
 - **Besoin** : des formations internes avec des exemples de bonnes pratiques (exemple : cahier de laboratoire) ainsi qu'un travail de structuration et de cartographie des usages et compétences au sein des laboratoires et des équipes de recherche;
- **De l'accompagnement dès la formation initiale** :
 - **Besoin** : montrer dès la licence ou le master les différents outils existants et sensibiliser à l'usage et aux pratiques ouvertes de recherche. Former les doctorant.e.s et stagiaires dès leurs premiers pas au sein des laboratoires à des bonnes pratiques (exemple : structurer son code).

Reconnaissance et soutien institutionnels

Enfin, il a été relevé des besoins **d'institutionnalisation** pour :

- **La construction des formations adaptées** pour les chercheurs et chercheuses (exemple : comment faire une bonne collecte des données),
 - Une acculturation au partage au sein d'une équipe, la transmission avec les stagiaires présent.e.s au sein des laboratoires, le partage de bonnes pratiques (utilisation de cahiers de laboratoire, documentation, etc.) est à privilégier voir sur ce point le projet QUADOR financé par le Gis réseau Urfist;

- **La réévaluation du travail des ingénieur.e.s de recherche sur les *notebooks*.** Aujourd'hui, le temps consacré aux activités autour des *notebooks* n'est pas considéré par les hiérarchies. Il est difficile de savoir comment évaluer ce travail et le rattacher à des métriques plus classiques de la publication (*l'impact factor, etc.*)
 - Quelques exemples inspirants :
 - Dans certains organismes de recherche, les chercheurs et chercheuses sont évalués en fonction de leur démarche de publication (comment ils publient) et non pas où ils publient. Ainsi, la stratégie de publication et de l'article ainsi que des données est prise en compte;
 - **Au CNRS, la diffusion d'un *notebook* est importante, car elle démontre le travail des ingénieur.e.s en support à la recherche et elle compte dans le dossier annuel d'évaluation.**
- **La construction d'infrastructures de recherche adaptées, se basant sur des pratiques vertueuses existantes;**
- **La construction des cadres de valorisation** de ces pratiques de recherche pour les carrières des professionnel.le.s de la recherche, pour leur évaluation;
- **Le partage des bonnes pratiques de gestion du code source** qui soient institutionnalisées et donc communes et des **bonnes pratiques de soutien à l'ouverture** à un niveau national (exemple : l'INRAE a des pratiques d'accompagnement) pour aller au-delà du travail des GT nationaux (exemple : le GT *notebooks*);
- La **valorisation** des *notebooks* :
 - Une incitation de la part des revues à de plus en plus publier des données, voire du code;
 - Des outils incitatifs tels que le Prix du logiciel libre et des données ouvertes;
 - Des politiques de laboratoires, et de formation, pour les nouveaux ou nouvelles arrivant.e.s.

Pour aller plus loin

Ressources partagées pendant l'atelier

Articles et ressources pédagogiques

- « Course Notebooks - Introduction to Data Science ». Consulté le 8 août 2024. <https://mickaelttemporao.github.io/itds/resources/notebooks/>.
- Dombrowski, Quinn, Tassie Gniady, et David Kloster. « Introduction to Jupyter Notebooks ». *Programming Historian*, 8 décembre 2019. <https://programminghistorian.org/en/lessons/jupyter-notebooks>.
- « gt notebook - ACTIVITÉS EN COURS ». Consulté le 8 août 2024. https://gt-notebook.gitpages.huma-num.fr/site_quarto/blog.html.
- *I don't like notebooks.*- Joel Grus (Allen Institute for Artificial Intelligence), 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=7jiPeIFXb6U>.
- « I Don't Like Notebooks - Joel Grus - #JupyterCon 2018 ». Consulté le 8 août 2024. <https://docs.google.com/presentation/d/1n2RIMdmv1p25Xy5thJUhkKGvjtV-dkAIsUXP-AL4ff>!

- Le Béchet, Mariannig, Célya Gruson-Daniel, Clémence Lascombes, et Émilien Schultz. « Notebooks et science ouverte : FAIR mieux », mars 2024. <https://hal.science/hal-04485968>.
- Schultz, Emilien. « Du laboratoire à Jupyter : La trajectoire d'un instrument logiciel libre de la science ouverte », novembre 2023. <https://hal.science/hal-04316428>.
- « SIG appliqué à la télédétection (Télédétection niveau 2) ». Consulté le 8 août 2024. <http://margaux.ipt.univ-paris8.fr/vgodard/enseigne/teled2/framtele.htm>.

Conférences

- « Rix: Reproducible Environments with Nix ». Consulté le 8 août 2024. <https://b-rodriques.github.io/rix/>.

Outils

- Entrepôts thématiques de confiance (analyse du COSO) :
 - Badolato, Anne-Marie. « Sélectionner un entrepôt thématique de confiance pour la diffusion des données de recherche : note méthodologique ». *Ouvrir la Science* (blog), 17 novembre 2023. <https://www.ouvirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-la-diffusion-des-donnees-de-recherche-note-methodologique>.
 - Ouvrir la Science. « Archives des Bibliothèque de la science ouverte ». Consulté le 8 août 2024. <https://www.ouvirlascience.fr/category/ressources/>.
- [Journal of Digital History](#)
- [Exemple de Google Colab](#)
- [Onyxia](#)
- [SSP Cloud](#)
- [Quarto](#)
- [Initiative HumaNum Jupyter lab](#)